

Dynamische agroforestry en syntropische landbouw

www.af4eu.eu

Veelzijdige en complexe agroforestry-systemen - zoals dit voorbeeld uit de regio Börde in Saksen-Anhalt - bieden tal van ecologische voordelen, vergroten de aantrekkelijkheid van het landschap en verbeteren tegelijkertijd de productiviteit van de landbouw.

Agroforestry-systemen zijn in opkomst als innovatieve oplossingen voor duurzame landbouw in Duitsland en Europa. Deze meerlagige systemen integreren bomen, struiken, gewassen en soms vee op hetzelfde land in een ruimtelijk of tijdelijk kader. Ze maken een hoge productiviteit mogelijk en stimuleren tegelijkertijd de biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, klimaatadaptatie en veerkracht.

Agroforestry is gebaseerd op agro-ecologische ruimtelijke biodiversiteit met een betere structuur die het gebruik van hulpbronnen zoals het licht bevordert: aangezien de combinatie van bomen, struiken, evenals meerjarige en eenjarige kruidachtige planten meerlagige, op de natuur gebaseerde systemen creëert die het gebruik van hulpbronnen optimaliseren, de biodiversiteit bevorderen en leefgebieden bieden voor dieren in het wild. Deze meerlagige systemen verhogen de productiviteit omdat er diverse outputs (voedsel, veevoer, specerijen, honing, hout, grondstoffen) kunnen worden verkregen met lage externe inputs, terwijl de winstgevendheid en de efficiëntie van het landgebruik toenemen.

Ecologische voordelen hebben een toename van organisch materiaal in de bodem aangetoond met 20-40% in 5-10 jaar, koolstof van 10-20 ton CO₂ ha⁻¹ jaar⁻¹, biodiversiteit. Agroforestry bevordert diverse, productieve en veerkrachtige agro-ecosystemen die de productiviteit, de biodiversiteit en de klimaatbestendigheid verbeteren en zo bijdragen tot het herstel van ecosystemen en de doelstellingen van de Green Deal van de EU.

Website of Ernst Götsch, founder of syntropic agriculture: <https://agendagotsch.com/en/> (Accessed: 27.12.2025)
Götsch E (1994): Break-through in agriculture. Fazenda Tres Colinas Agrossilvicultura Ltda., Brazil. Online: <https://www.naturefund.de/fileadmin/images/Studien/Goetsch-break-through-in-agriculture.pdf>
Naturefund n.d.: The dynamic agroforestry method. Online: https://www.naturefund.de/en/projects/dynamic_agroforestry/what_is_dynamic_agroforestry (Accessed: 27.12.2025)
Naturefund n.d.: Videos about national and international dynamic agroforestry pilot projects. Online: https://www.naturefund.de/en/videos/dynamischer_agroforst (Accessed: 27.12.2025)
Stadler-Kaulich N (2025): Dynamischer Agroforst - Fruchtbare Boden, gesunde Umwelt, reiche Ernte. 2nd revised ed., oekom (bei Hanser). ISBN 978-3-9872615-6-5

Daniel Fischer*

*Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.